

O'ZBEKISTONDA SAMARALI DAVLAT XIZMATI: GENDER SIYOSATI VA SHAKLLANISHINING O'RNI

Ismoilxonova Sevinchxon

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184450>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda samarali davlat xizmati: gender siyosati va shakllanishining o'rni haqida so'z boradi. Maqola davomida davlat boshqaruvini isloh qilish va samarali davlat xizmati tashkil etishga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gender siyosati, samarali davlat xizmati, modernizatsiya, davlat boshqaruvini isloh qilish.

EFFECTIVE CIVIL SERVICE IN UZBEKISTAN: THE ROLE OF GENDER POLITICS AND FORMATION

Abstract. This article is about effective civil service in Uzbekistan: the role of gender policy and formation. In the course of the article, the reform of public administration and the organization of effective public service were also touched upon.

Key words: gender policy, effective public service, modernization, public administration reform.

ЭФФЕКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена эффективной государственной службе в Узбекистане: роль гендерной политики и формирования. В ходе статьи также были затронуты реформа государственного управления и организация эффективной государственной службы.

Ключевые слова: гендерная политика, эффективная государственная служба, модернизация, реформа государственного управления.

Keyingi yillarda O'zbekistonda davlat boshqaruvini isloh qilish va modernizatsiya qilish, samarali davlat xizmati tashkil etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

Axloqiy islohotlarning asosiy jihati gender tengligi muhimligini tan olish va ayollarni davlat boshqaruviga faol jalb etishdan iborat. Ushbu maqolada O'zbekistonda gender siyosatining o'rni va samarali davlat xizmatini shakllantirish yoritilgan.

Davlat xizmatida gender tengligining dolzarbligida samarali davlat xizmati ya'ni bu davlat xizmatchisi va fuqaroning professional, malakali va mas'uliyatli ishi.

Biroq, rahbarlik lavozimlarida ayollar yoki ix kam vakillikni hisobga olmaganda, yarimino aholining iste'dodi va tajribasidan foydalanish imkoniyatini cheklaydi, bu esa davlat boshqaruvi sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

Gender tengligi nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki davlat xizmati samaradorligini oshirish omili ham emas. Ayollar olib keladigan nuqtai nazar va tajribalarning xilma-xilligi ko'proq ma'lumotli va inklyuziv qarorlar qabul qilishga olib keladi.

O'zbekistonda davlat xizmatida gender tengligini ta'minlash bo'yicha faol choralar ko'rilmoqda.

Bunga asosan, kvotalar va maxsus dasturlar: Kvotalarni joriy etish va ayollar va turli darajadagi davlat va davlat organlari vakillari.

Xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash va ko'tarish bo'yicha maqsadli dasturlar.

Shuningdek, qonunchilikdagi o'zgarishlar: davlat xizmatida gender kamsitishlarini bartaraf etishga qaratilgan qonun hujjatlarini qabul qilish va takomillashtirish. Xabardorlikni oshirish: Davlat amaldorlari uchun gender tengligi masalalari bo'yicha axborot kampaniyalari va treninglar o'tkazish.

Qulay muhitni yaratish kabi davlat xizmatchisi ayollar uchun ijtimoiy ish va oilaviy hayotni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish (moslashuvchan ish vaqti, bolalar bog'chalari va bolalar bog'chalariga kirish). Monitoring va baholash: shahar hokimining davlat xizmatida gender tengligini ta'minlashdagi samaradorligini muntazam monitoring qilish va baholash.

Gender siyosatining davlat xizmati samaradorligiga ta'siri:

-Qarorlarni qabul qilish sifatini oshirish: turli xil jamoa tarkibi yanada muvozanatli va inklyuziv qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

-Davlatga ishonchni mustahkamlash: ayollarning rahbarlik lavozimlarida ishtirok etishi shaharning davlat organlari va muassasalariga ishonchini oshiradi.

-Davlat xizmatlarini takomillashtirish: Davlat xizmatlarini loyihalash va taqdim etishda gender istiqbollarini hisobga olish Graidan yoshi uchun sifat va qulaylikni oshirishga olib keladi.

-Iqtisodiy haqiqat: Ayollarning iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

O'zbekistonda davlat xizmati samaradorligini yanada oshirish uchun biz gender siyosatini amalga oshirishni davom ettirishimiz, shaxsiy e'tiborimizni qaratishimiz, zararli qoidalarni bartaraf etishimiz, ayollar uchun yanada inklyuziv va teng sharoit yaratishimiz kerak.

Amalga oshirilayotgan faoliyatni kuzatish va baholashni davom ettirish va gender siyosatini o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirish muhimdir.

Bu muammolarni hal etishga tizimli yondashish orqaligina O'zbekistonda haqiqiy gender tengligiga erishish va davlat xizmati samaradorligini oshirish mumkin.